

MINISTRY OF YOUTH POLICY AND SPORTS
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION
CULTURE AND SPORTS

UZBEKISTAN WEIGHTLIFTING FEDERATION

International scientific and
practical conference collection
of scientific papers

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

23 november, 2023
Chirchik, Uzbekistan

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI
KO‘PKURASH SPORT TURLARI FAKULTETI
OG‘IR ATLETIKA, OT SPORTI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI**

**“O‘ZBEKISTONDA OG‘IR ATLETIKA SPORT
TURINI OMMAVIYLASHTIRISHNING
ZAMONAVIY YO‘LLARI VA YECHIMLARI”
Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2023-yil 23-noyabr**

УДК: 796.88.

“O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. - Chirchiq.: 2023. – 249 b.

Tashkiliy qo‘mita:

F.I.Sh	Lavozimi
M.R.Boltabayev	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O‘.Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Z.Xodjaev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.X. Toshturdiyev	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bosh mutaxassisi a‘zo
A.J.Tangriyev	Ko‘pkurash sport turlari fakulteti dekani, a‘zo
A.N.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
X.B.Xakimov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri a‘zo
B.U.Qayumov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti a‘zo
Z.Ch. Norqulov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchi kotib

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo‘lib o‘tgan “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari, og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari, istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar, og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari, zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.n., professor B.B.Musayev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

TABRIK SO‘ZI

Dunyoda og‘ir atletika sporti xalqaro arenalarda ko‘rsatilayotgan natijalar vazn toifalarning o‘zgarib borishi va har bir vaznda yangi rekord natijalarning qayd etilishiga olib kelmoqda, og‘ir atletikachi- larning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish dunyo hamjamiyati e‘tiborini o‘ziga tortmoqda. Oxirgi yigirma yillikda Olim- piada va jahon chempionatlarida raqobatning shiddat bilan kuchayib borayotganligi, medal- lar uchun bahsda qator davlatlar atletlarining ishtirok etayotganligi og‘ir atletika sport turining geografik jihatdan tobora kengayib borayotganligidan dalolat beradi.

Jahonning ko‘plab mamlakatlarida og‘ir atletika bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini innovatsion yondashuvlar asosida zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Xalqaro og‘ir atletika federatsiyasi tomonidan musobaqa qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlar asosida og‘ir atletikachilarni tayyorgarlik turlari bo‘yicha saralashning yangi talabla- rini ishlab chiqish, jismoniy va texnik imkoniyatlarini takomillashtirish, oliy sport yutuqlariga erishishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni boshqarishning tashkiliy va uslubiy jihatdan samaradorligini oshirish yo‘llarini izlab topish bilan bog‘liq tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqib, og‘ir atletikachilarning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish ilmiy asoslangan yondashuvni talab qilmoqda.

Mazkur anjuman ham “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” ga bag‘ishlangan bo‘lib, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning o‘rnini baholashda, o‘zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashda hamda sohadagi mavjud innovatsion muammolarni ilmiy qonuniyat doirasida tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu anjuman sho‘balari doirasida: og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari; og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari; istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar; og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari; zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha mavjud muammolarni o‘rganishida o‘z samarasini beradi deb hisoblayman.

***O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori
iqtisod fanlari doktori, professor M.R.Boltabayev***

7. MS-Tiklanish MS. Ixtisoslashmagan yuklama, sust shiddatli zonada bajariladi. Yuklama darajasi 2500 ± 100 shart.bir.

8. MS-TTT va maxsus koordinatsion qobiliyatlar murakkab TTH, ko'p yurishli kombinatsiyalar va h.zo. ni rivojlantirish yuklama darajasi - 5000 ± 200 shart.bir.

Tajriba guruhi sportchilari mashg'ulotlari vazifalari davomida yuklamalarni tezkor me'yorlash bo'yicha tavsiyalardan foydalandi va haftaning 3-chi va 6-chi kunlari tiklovchi anabolik yuklamani qo'lladi. Ushbu yuklama shu kundagi umumiy hajm bo'lagini 55-70% ga yetdi. U mushak massalarida oqsillar sintezini oshirishga qaratilgan edi, ya'ni trinajyor zalida past sur'atda og'irliklar bilan (o'rta darajagacha) bajariladigan kuch chidamliligi mashqlari yoki kuch mashqlari bajariladi.

Tajriba davomida ikkala guruh kurashchilarining toliqish belgilari dinamikasi tahlil qilindi. TTT va MF ko'rsatkichlari darajasining o'sishi baholandi hamda, V.P.Nekrasov uslubiyati bo'yicha jismoniy ish qobiliyati darajasi dinamikasi baholandi.

Tadqiqotlar natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Toliqish belgilari dinamikasining tahlili shuni ko'rsatdiki, 2-chi MS o'rtasigacha ko'rsatkichlar dinamikasida ahamiyatli farqlar kuzatilmadi.

2. MS o'rtasidan boshlab shu narsa ko'zga tashlanadiki, nazorat guruhi sportchilarida toliqish o'sib bordi, chunki submaksimal darajaga mos mashg'ulotlar kunidagi yuklamalarning ta'siri ko'pchilik kurashchilarda yuklamalarning submaksimal darajasi ta'siriga mos bo'lgan toliqish belgilarini keltirib chiqardi.

Ikkala guruh sportchilarida toliqish belgilarini baholash haftalik mikrasiklini (MS) beshinchi kuni amalga oshirildi.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nazorat guruhi sportchilarida 2-chi MS dan so'ng maksimal va submaksimal yuklamalar ta'sirida juda kuchli toliqish belgilari kuzatilmoqda.

Tajriba guruhi kurashchilari 2-chi MS dan so'ng rejalashtirilgan yuklamadan 25-35% ga yuqori hajmdagi yuklamalarni bajarishga qodir ekanligini ko'rsatdi.

Mochevina dinamikasi tahlili uning tajriba guruhi kurashchilarida 3-chi va 6-chi kundagi anabolik yuklama qo'llanilgandan so'ng ertasiga 35-40% mg.dan, 22-25% mg.gacha pasayganligini ko'rsatadi.

Keyin ikkala guruh kurashchilarining tajriba boshida va tajriba oxirida maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi baholanadi.

Ko'p sonli korrelyatsiya uslubiyati yordamida ikkala guruhning maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi statistik o'zaro bog'liqlik qiymatlari aniqlandi.

Ko'rinib turibdiki, tajriba guruhi kurashchilari ko'rsatkichlarining o'sishi nazorat guruhi sportchilaridan ancha yuqori va ustun.

Adabiyotlar:

1. "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2017 yil 2 oktabr, PQ-3306-son.

2. Акопян А.О. Дзюдо. Программа, Т. Клименко. - М.: Советский спорт, 2009. – 96-103 с.

3. Керимов Ф.А. Разработка компьютерной системы контроля тренировочной и соревновательной деятельности борьбы //Борьба среди детей и молодежи. - М.: 1998. - С. 67-83.

4. Игуменов В.М., Шиян В.В. Биоэнергетические факторы совершенствования специальной выносливости борцов различного возраста //Борьба среди детей и молодежи. - М., 1998. - С. 31-37.

5. Kerimov F.A Kurash elementlariga ega harakatli o'yinlar, T, 2020, 6-31 b.

ОФИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ХАЛҚАРО МУСОБАҚАЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ХУЛОСАЛАР **Матназаров А. Ў.**

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада оғир атлетика бўйича Ўзбекистон ва Хитой миллий терма жамоаларининг Токио-2020 олимпиада ўйинларидаги спорт натижаларининг педагогик таҳлили

ҳамда юқори малакали оғир атлетикачиларнинг техник-тактик тайёргарлиги, олимпия ўйинларида уларга берилган имкониятлардан фойдаланишлар ва уринишлар самарадорлиги масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: юқори малакали оғир атлетикачилар, Токио-2020 ёзги Олимпия ўйинлари, даст кўтариш, силтаб кўтариш, педагогик таҳлил, самарали уринишлар, техник-тактик тайёргарлик.

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогический сравнительный анализ спортивных результатов национальных сборных команд Узбекистана и Китая по тяжелой атлетике выступивших на Олимпийских играх в Токио-2020, а также анализ технико-тактической подготовки и эффективного использования попыток высококвалифицированными тяжелоатлетами.

Ключевые слова: высококвалифицированные тяжелоатлеты, летние Олимпийские игры Токио-2020, толчок, рывок, педагогический анализ, эффективные попытки, технико-тактическая подготовка.

Олимпия спорт турлари республикамизда устувор, истиқболли ва ривожланаётган турларга ажратилиб, ушбу спорт турларини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чоратadbирлар кўрилмоқда. Кейинги вақтларда оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси йирик халқаро спорт мусобақаларида муваффақиятли иштирок этиб келмоқда. Оғир атлетика спорт тури мамлакатимизда устувор олимпия спорт турлари қаторига киритилганлиги сабабли оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Токио-2020 Олимпия ўйинларидаги иштироки бўйича спорт натижалари педагогик таҳлил қилинди.

Оғир атлетикачиларнинг халқаро мусобақаларда муваффақиятли иштироки кўпгина омилларга, жумладан, уларнинг техник-тактик тайёргарлигига боғлиқ. Оғир атлетикачилар тактик тайёргарлигининг ўзига хос омили мусобақада бошланғич кўтариладиган оғирликка беҳато буюртма бериш ва ҳар бир машқда штангага учта ёндашув имкониятидан муваффақиятли фойдаланишни, сўнгги ёндашувда эса шу тайёргарлик даражаси учун мумкин бўлган энг юқори натижани намоиш этишни кўзда тутиб мўлжал олишлари керак.

Даст ва силтаб кўтариш машқида учала ёндашувни беҳато амалга ошириш кўп жиҳатдан спортчининг техник-тактик тайёргарлигини, хусусан, унинг мусобақа машқларни бажаришдаги барқарорлигининг ишончлилиги билан белгиланади.

Оғир атлетикачиларнинг мусобақага чиқиши барқарор ва ишончли бўлишида мусобақа машқини ташкил этувчи таркибий қисмлар занжирида бўш халқаларнинг йўқлиги жуда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон ва Хитой терма жамоаларининг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш мақсадида махсус педагогик таҳлил ўтказилди. Юқори малакали оғир атлетикачиларни 2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида оғир атлетикачиларнинг иштироки видео тасвирга олиниб, педагогик кузатувлар ёрдамида мусобақада бошланғич оғирликка буюртма бериш, оғирлик кўшиш, штангага ёндашувлар ўртасида берилган вақтдан унумли фойдаланиш ҳолати, заиф жойларни ва уларнинг сабаблари ўрганилди. Ушбу педагогик таҳлилларда эркаклар ва аёллар терма жамоасининг XXXII ёзги Олимпия ўйинларида мусобақалардаги натижалари кўриб чиқилди.

Оғир атлетикачиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш мезони, мусобақаларда берилган имкониятлардан самарали фойдаланиш кўрсаткичлари билан баҳоланади. Яъни 85% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса аъло, 70% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса яхши, 60% дан юқори имкониятлардан фойдаланилса қониқарли, 60% дан паст имкониятлардан фойдаланилса қониқарсиз этиб белгиланди.

Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, даст кўтариш машқида, старт олган 4 нафар оғир атлетикачидан даст кўтаришда 12 ёндашувдан 7 таси муваффақиятли яқунланди, бу 58,3 % ни ташкил этди.

2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, силтаб кўтариш машқида, старт олган 4 нафар оғир атлетикачидан силтаб кўтаришда 12 ёндашувдан 6 таси муваффақиятли яқунланди, бу 50 % ни ташкил этди.

1. Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги даст кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 50,0% қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, қиз болалар эса 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланилган.

2. Оғир атлетика бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги силтаб кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар Олимпия ўйинларида 50,0 % қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, Қиз болалар ҳам олимпиада ўйинларида 50,0% қониқарсиз даражада имкониятлардан фойдаланган.

3. Педагогик таҳлил натижаси кўрсаткичлари терма жамоа спортчиларининг даст ва силтаб кўтариш машқларида техник-тактик томондан қониқарсиз тайёргарлик даражасига эга эканлигини кўрсатди. Даст ва силтаб кўтариш машқларида терма жамоа аъзолари тўлиқ имкониятлардан фойдалана олмадилар, бу эса терма жамоа аъзоларида жисмоний тайёргарлик бўйича катта захирага эга аммо техник жиҳатдан хато ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатди.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоасининг 2021 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, даст кўтариш машқида, старт олган 8 нафар оғир атлетикачидан даст кўтаришда 24 ёндашувдан 19 таси муваффақиятли яқунланди, бу 79,2 % ташкил этди.

2020 йил Япониянинг Токио шаҳрида ўтказилган XXXII ёзги Олимпия ўйинларида, силтаб кўтариш машқида, старт олган 8 нафар оғир атлетикачидан силтаб кўтаришда 24 ёндашувдан 20 таси муваффақиятли яқунланди, бу 83,3% ташкил этди.

Кўрсаткичлар аёллар терма жамоа спортчиларининг даст ва силтаб кўтариш машқларида техник-тактик томондан аъло даражада тайёргарликка эга эканлигини кўрсатди. Даст ва силтаб кўтариш машқларида эркаклар терма жамоа аъзолари тўлиқ имкониятлардан фойдалана олмадилар, техник-тактик томондан қониқарли даражада тайёргарликка эга эканлигини кўрсатди. Бу эса терма жамоа аъзоларида жисмоний тайёргарлик бўйича катта захирага эга бироқ, имкониятлардан фойдаланиш самарадорлиги бўйича аёллар жамосига нисбат анча паст даражада эканлиги аниқланди.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги даст кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса. Қиз болалар Олимпия ўйинларида 91,7% ни аъло даражада имкониятлардан фойдаланилган.

Оғир атлетика бўйича Хитой миллий терма жамоси спортчиларининг Токио-2020 XXXII ёзги Олимпия ўйинларидаги силтаб кўтариш машқида ўтказилган педагогик таҳлил натижаларида қуйидагича кўрсаткичлар аниқланди. Ўғил болалар олимпиада ўйинларида 66,7% қониқарли даражада имкониятлардан фойдаланган бўлса, қиз болалар эса олимпиада ўйинларида 91,7% ни аъло даражада имкониятлардан фойдаланган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) бўлиб ўтадиган XXXII ёзги Олимпия ва XVI Паралимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

3. Weightlifting Results book The Tokyo organizing committee of the Olympic and Paralympic Games ver 2.0., 31 aug. 2021 10:00 Tokyo 2020.

4. Мировая тяжелая атлетика журнал.
5. <http://www.iwf.net/> - international weightlifting federation.
6. e-mail: iwf@iwfnet.net.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Матназаров У.Л.

Ургенский государственный педагогический институт

Аннотация. Ушбу ишда стол теннисда ёш спортчиларни жисмоний тайёрлашда айланма тренировкани қўллаган ҳолда координацион қобиятлар, тезкор – куч сифатлар, чидамлилиқ, тезкорлик ва куч қобиятларини ривожлантиришга йўналтирилган методик масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: жисмоний тайёргарлик, айланма тренировка, ёш теннисчилар.

Аннотация. В работе рассматривается методика физической подготовки в настольном теннисе с применением круговой тренировки у юных спортсменов, направленная на развитие координационных способностей, скоростно-силовых качеств, выносливости, скоростных и силовых способностей.

Ключевые слова: физическая подготовка, круговая тренировка, юные теннисисты.

В пятидесятых годах прошлого столетия английскими специалистами Р. Морганом и Г. Адамсом был создан алгоритм и методико-практические основы круговой тренировки. Почти тогда же к решению этой проблемы подошел Б. Фрактман, отметивший перспективы использования данного подхода. Видимо не случайно, создание алгоритма и методико-практические основы круговой тренировки хронологически совпадает в историческом аспекте с возникновением научно - технической революции середины двадцатого века, вызвавшей интенсивное развитие не только технических наук, но и науки в целом. Именно в двадцатом веке российский физиолог И. П. Павлов выявил нервный механизм реагирования человека на воздействия факторов внешней среды, в том числе и физических факторов. Кроме того, по мере проникновения идеологии научно-технической революции за рамки технических наук, менялись и представления о понятии «технология». Последняя стала пониматься как способ, метод. Такой подход позволил эвристически охватить широкий круг патентоспособных способов и методов, далеко выходящих за пределы техники, как таковой [1] и инициировать исследования в этом направлении.

На этом фоне методология круговой тренировки привлекла внимание многих исследователей, которые стали изучать ее самые различные аспекты. Следует отметить, что важнейшая комплексная задача, решаемая круговой тренировкой – это формирование высокой работоспособности организма, физических качеств, моделирование специальных комплексов и выработки алгоритма для их выполнения, совершенствование отдельных навыков и умений. Принципиальную основу кругового метода тренировки составляют методически оформленная комбинированность и последовательное циклическое выполнение упражнений. При этом занимающиеся физической культурой выполняют одно упражнение за другим перемещаясь по кругу от одного спортивного снаряда к другому (последовательная смена «станций»). После выполнения последнего упражнения данной серии, они возвращаются к первому, образуя своеобразный круг (серийное выполнение дозированной физической нагрузки) [2]. При анализе круговой тренировки как метода организации занятия, важно отметить, что она позволяет оптимально использовать методико-хронологическую структуру урока в пределах его границ, оптимизируя физическое развитие с помощью различных форм физической деятельности. На последовательное выполнение упражнений обычно затрачивается порядка 45 минут («круг»). Причем активная физическая деятельность каждой группы мышц сменяется ее отдыхом. К преимуществам круговой формы занятий в условиях урока физической культуры стоит отнести увеличение количества учащихся, которые могут упражняться одновременно и самостоятельно,

Фозилов Х.К. ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ХУЖУМДАГИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ ҚИЛИШ	57
II – SHO‘BA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: UAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	61
Гельдибаева Д.С., Нурмухаммедов С.А. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПОКОЗАТЕЛИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮННЫХ ДЗЮДОИСТОВ	61
Гуляев С.П., Фонарев Д.В., Мартюшева М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-ЫХ КЛАССОВ	65
Гурбанова Д., Туйлиева Д., Нурмухаммедов С. ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ	68
Ibadullayev V. SAMBO KURASHCHILARINI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDAGI O‘RGATISH USLUBLARI	72
Ismailov M.N. OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH NAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI	73
Жарылканов У.Б. МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ ОҒИР АТЛЕТИКА ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ КУЧ СИФАТИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИ	75
Жарылканов У.Б. СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ ГРУХИДА МАЛАКАЛИ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРНИНГ КУЧ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБИЯТИ	77
Joldasbayeva R.A. BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA YOSH BASKETBOLCHILARDA HARAKAT KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITALARI VA USULLARI	79
Каинов Ж.А. МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАГИ ТИНГЛОВЧИЛАРНИ ЎҚУВ-СПОРТ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ	83
Каинов Ж.А. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	87
Karimov D.A. MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI	90
Каримов И.И., Холмуродов О.Ю. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ВЕЛОСПОРТЕ	93
Каинов Ж.А. МАХСУС ЖИСМОНИЙ ВА СПОРТ ТЕХНИКАСИ ТАЙЁРГАРЛИГИДА ПЕДАГОГИК НАЗОРАТ	95
Лукин В.В., Галиева Д.И., Фонарев Д.В. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	98
III- SHO‘BA SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ILMIY-USLUBIY ISHLAR VA TIBBIY-BIOLOGIK TA‘MINOTDAN FOYDALANISH MASALALARI	
Mamishv O.E. ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RIDING ON THE PHYSICAL FITNESS LEVEL OF PEOPLE TRAINING	105
Мамиров И.Б. ОҒИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ МУСОБАКА ОЛДИ ТАЁРГАРЛИК ЖАРАЁНИ ВА НАТИЖАЛАРИ (ЁШЛАР ХАМДА ЎСМИРЛАР ЎРТАСИДА ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИ, ХИНДИСТОН)	107
Маммедов Д. РОЛЬ ФИТНЕСА В СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ	110
Masharipov R.M., Davletova U.S. TALABA KURASHCHILARINING MASHG‘ULOTLAR YUKLAMALARINING YILLIK SIKLINI REJALASHTIRISH MUAMMOLALARI	113
Матназаров А.Ў. ОҒИР АТЛЕТИКА БЎЙИЧА ХАЛҚАРО МУСОБАҚАЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ХУЛОСАЛАР	116
Матназаров У.Л. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ	118